

История развития методики преподавания русского языка

Химайдинов Шакир Салайдинович, Ассистент кафедры узбекского языка и литературы Термезского инженерно-технологического института

Эл-почта: ayitkulovaa@gmail.com

Аннотация: В данной статье рассматриваются пять распространенных ошибок и недостатков в процессе обучения русскому языку, в частности, приводятся факты по каждой ошибке, препятствующие изучению русского языка. Были даны необходимые советы и рекомендации по изучению русского языка, а также инструкции по их использованию.

Ключевые слова: научный, формальный, художественный, логика, навык, чтение, исследование, трудный, грамматические

История развития методики преподавания русского языка теснейшим образом связана с развитием школьного образования и обучения русскому языку. Понимание необходимости преподавания в школе русского (отечественного, родного) языка привело и к осознанию необходимости создания теории его преподавания. В 1884 году появляется труд Ф.И.Буслаева «О преподавании отечественного языка», в котором впервые в истории русской методической мысли был обобщен опыт обучения русскому языку, собственный опыт ученого и педагога, изложены «правила для методы преподавания отечественного языка».

Посвятите себя изучению правил грамматики. Зацикленность на грамматике — неэффективный способ быстро и легко выучить русский язык. Потому что запомнить грамматические правила и применить их логически очень сложно, а говорение — очень быстрый процесс. У вас достаточно времени, чтобы запомнить, проанализировать, выбрать и применить сотни грамматических правил во время общения; Этот умопомрачительный анализ представляет собой сложный процесс, который может вызвать стресс. Вы можете выучить русский язык, некоторые его правила, как ребенок с

интуицией. Для этого нужно смотреть и слушать очень интересные и понятные русские фильмы, сериалы, радиопередачи и аудиокниги. Обязательная речь. Преподаватели иностранных языков заставляют студентов говорить на иностранном языке, даже если они не готовы к этому. В результате учащиеся очень медленно произносят расплывчатые, непонятные предложения. Они испытывают негативные эмоции, такие как трусость, затмение и боязнь быть осмеянными. Заставлять людей говорить — большая ошибка. Не заставляйте себя говорить. Сконцентрируйтесь на процессе прослушивания и наберитесь терпения, не торопитесь. Говорить по-русски спонтанно. Вы свободно говорите и не испытываете стресса. вы начинаете говорить правильно и естественно. Изучайте русский язык только в научном, официальном, художественном стиле. Языковые центры в основном преподают русский язык в научном, формальном, художественном стиле, проблема в том, что вы не используете русский язык в этом стиле во время разговора. Вы используете простой, неформальный, разговорный русский язык при общении с друзьями, семьей или коллегами. Вы используете разные фразы, диалекты и жаргон, когда говорите. Если вы хотите свободно и бегло выучить русский язык с кем угодно, не стесняйтесь учить русский язык. Пытаюсь быть идеальным. Преподаватели языка и изучающие язык обращают больше внимания на ошибки. Они пытаются исправить свои ошибки. Учащиеся часто беспокоятся о своих ошибках, а также о количестве ошибок, которые они совершают. Они сосредотачивают все свое внимание на том, чтобы говорить правду. Ваша главная цель — не бегло говорить, а общаться и выражать себя. Ваши ошибки уйдут сами собой, и через некоторое время вы сможете свободно говорить по-русски. Думая: «Если я пойду на курсы русского языка, то обязательно выучу язык». Большинство людей думают: «Если я пойду на специальные языковые курсы, я обязательно выучу русский язык». Скорее, они считают, что курсы иностранных языков ответственны за достижение своих целей. Это совершенно неправильно. Помните, вы всегда отвечаете за себя, учитель может научить, но 99% урока

зависит от вас, 1% зависит от учителя, помните. Следуйте перечисленным выше методам, чтобы выучить язык. Контролируйте свои желания и старайтесь не терять интерес. На данный момент неизвестно, что он будет делать после ухода с поста. Вы смелый и оптимистичный человек. Не делайте иностранных учителей своей ответственностью. Если у вас нет драйва и чувства ответственности, ни один преподаватель или репетитор на курсах иностранного языка не справится с вашей задачей. Только ты можешь добиться своей цели, ты можешь сам выучить русский язык. Если вы делаете много ошибок в произношении, в этом нет ничего плохого, ведь вы можете исправить свои ошибки. Они исчезают сами по себе, и через некоторое время вы учите русский язык. Ты так быстро научился. Ваше произношение великолепно. Вы говорите бегло. И, конечно же, вы очень довольны этим! Удачи на вашей стороне! Вы достигли своей цели! Как увеличить словарный запас русского языка? Как вы свободно говорите по-русски? Вам нужно много времени, чтобы получить результаты? Вы можете достичь этого очень быстро. Вот результаты нескольких исследований. Исследования позволяют выбрать правильный путь и делают это отлично. Если вы пойдете по правильному пути, ваш русский станет более активным. Чего не делать? Не читайте статьи и книги на русском языке, которого вы не понимаете, не слушайте фильмы, телевидение, радио и аудиокниги. Избегайте этого в первую очередь. Это замедлит вашу способность изучать русский язык. Большинство исследователей предпочитают использовать статьи, книги или фильмы, телевидение, радио или аудиокниги, содержащие очень трудные слова. Они используют большие словари для поиска слов, которых не знают в течение длительного времени, а затем начинают искать второе слово в рамке. Большую часть времени они тратят на поиск слов в словаре. Также требуется много времени, чтобы прочитать небольшую статью. Они думают, что мы можем быстро научиться, но это не так. Самый эффективный способ — читать интересные книги, статьи, фильмы, телепередачи, радиопередачи и аудиокниги простыми словами. Если вы хотите выучить русский язык за

короткое время и пользоваться плодами своего труда, вам следует изучать книги и материалы, состоящие из интересных простых предложений. Убедитесь, что источники, которые вы выбираете, представляют собой простые слова, чтобы вам не приходилось искать в словаре, чтобы понять каждое предложение. Если вы не понимаете большую часть слов в книгах и считаете, что вам нужен словарь для их перевода, то это будет для вас сложно. Наш совет: ищите проще. Поймите хотя бы на 90 процентов. Если вы понимаете 90% смысла текста, вам будет легче понять перевод незнакомых слов. в 3-5 раз эффективнее. Исследования показывают, что книги, содержащие сложные, непонятные слова, и тексты, содержащие простые слова, читаются в 3-5 раз легче, чем другие источники. Какие материалы вам нужны для изучения? Вы можете читать любой понравившийся вам источник: детскую литературу, приключенческие, юмористические, научные и другие книги. Результат 9 месяцев работы. Если вы попрактикуетесь в течение часа в глухой день, ваши языковые навыки будут постоянно улучшаться. Уверяем вас, что вы получите результаты намного быстрее, чем те, кто изучает сложные тексты. Читайте простые и интересные книги.

Становление и развитие советского государства потребовало переосмысления целей обучения русскому языку и соответственно его содержания. Развитие методики как науки с 1917 по 1967гг. связано с разработкой программ для реализации задач образования, соответствующих данному историческому периоду. Наследуя лучшие традиции предыдущего этапа своего развития, методика нового времени обратила особое внимание на практическую подготовку обучаемых в процессе изучения курса русского языка. Николай Севастьянович *Державин*, один из ведущих славистов середины XX века, в своей книге «Основы методики преподавания русского языка и литературы в средней школе», которая вышла в 1917г., подчеркивает необходимость формирования «общеобразовательной грамотности» подрастающего поколения, в системе которой важное место занимают проблемы формирования орфографической грамотности. Идеи связи

преподавания языка с общими задачами образования, в частности формирования «научно-лингвистической грамотности» учащихся на основе обращения в процессе преподавания к «живой стихии детской речи», развиваются и в книге «Методика русского языка в трудовой школе» (1923) В 1967 г. в программу по русскому языку для средней школы был включен специальный раздел – «Связная речь». Особый вклад в развитие данного направления в методике внесли исследования Т.А.Ладыженской, выдающегося ученого и методиста, В.И.Капинос, М.Р.Львова и мн. других, идеи и книги которых актуальны и сегодня. Разрабатываются, развиваются и совершенствуются методики изучения отдельных разделов школьного курса русского языка, отрабатываются общие вопросы преподавания русского языка в школе.

Литература:

1. Жалолов Ю.Ю. Сравнительные методы обучения английскому языку: Учебный план для магистрантов. – Ташкент: ТДПУ, 2008. – 8 с. Джалолов Ж.Ж. 2. Методика преподавания специальных предметов: Учебный план для магистрантов. – Ташкент: ТДПУ, 2008. – 8 с.
3. Концепция коммуникативного обучения иноязычной культуре в вузе / С. С. Артемьева и др.: Под ред. Е. И. Пассова, В. Б. Царькова. - Москва: Просвещение, 1993. - 127 с.
4. Ахмедова, У. Э.. Основные ошибки в процессе изучения русского языка Текст. / Ю. Э.. Ахмедова. - Текст: прямой //